

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА, ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Умарходжаев А.М., Гулямов С.С., Садыков Р.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15542943>

Актуальность. Послеожоговые рубцы, особенно в области открытых участков тела, представляют собой не только эстетическую, но и функциональную проблему. Их развитие зависит от глубины ожога, времени заживления и индивидуальных особенностей организма. Стандартные методы оценки состояния рубцовой ткани зачастую не дают полной картины. Современные неинвазивные методы, такие как ультразвуковое исследование, лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) и флуоресцентная диагностика, позволяют проводить комплексную оценку состояния ткани, васкуляризации и метаболической активности рубцов. Дифференцированный подход на основе этих данных позволяет индивидуализировать терапевтические стратегии и повысить эффективность лечения.

Цель: Оценить эффективность дифференцированного подхода к лечению послеожоговых рубцов с использованием ультразвука, ЛДФ и флуоресцентной диагностики.

Материалы и методы: В исследование включено 40 пациентов с послеожоговыми рубцами различной локализации. Проводилась оценка плотности, толщины и васкуляризации рубцовой ткани с помощью УЗИ, ЛДФ и флуоресцентной диагностики. На основании полученных данных пациенты были распределены по типу рубца (гипертрофический, нормотрофический, атрофический) и индивидуализированы схемы лечения. Применялись лазерная шлифовка, топические препараты и физиотерапевтические методы. Оценка эффективности проводилась с использованием шкалы Vancouver Scar Scale, визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и фотографической документации.

Результаты: У 85% пациентов отмечено значительное улучшение состояния рубцовой ткани после индивидуализированного лечения. Особенно выраженные результаты получены у пациентов с гипертрофическими рубцами, где была достигнута регрессия симптомов на 60–70%. УЗИ и ЛДФ позволили объективно отслеживать динамику лечения. Флуоресцентная диагностика выявила зоны повышенной метаболической активности, требующие дополнительного вмешательства. Нежелательные реакции были минимальны и носили обратимый характер.

Вывод: Использование дифференцированного подхода на основе современных неинвазивных методов диагностики позволяет существенно повысить эффективность лечения послеожоговых рубцов. Индивидуализация терапии в зависимости от типа и

состояния рубца способствует более быстрому восстановлению и улучшению качества жизни пациентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ahima R.S., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2000;11(8):327–332.
2. Kershaw E.E., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2004;89(6):2548–2556.
3. Ouchi N., Parker J.L., Lugus J.J., Walsh K. Adipokines in inflammation and metabolic disease. *Nature Reviews Immunology*. 2011;11(2):85–97.
4. Tilg H., Moschen A.R. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. *Nature Reviews Immunology*. 2006;6(10):772–783.